

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAHBARLIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISH

Shukurullayev Suhrobjon Azamat o'g'li

Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tarix
(mamlakatlar va yo'nalishlar) sirtqi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574565>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolamda xizmat ko'rsatish korxonalarida rahbarlik mahoratini shakllantirish, boshqaruv va boshqaruv jarayoni tushunchalariga ta'rif hamda rahbarlik faoliyatini rivojlantirish uchun ilmiy, amaliy taklif va tavsiyalar berilgan.

KALIT SO'ZLAR: Rahbar, natija, Boshqaruv, personal, prinsip, indentifikatsiya, ijtimoiy, faoliyat, ma'suliyat, Korxonalar.

Maishiy xizmat, aholiga maishiy xizmat ko'rsatish — aholiga noishlab chiqarish va ishlab chiqarish xizmati ko'rsatish sohasining bir qismi. Maishiy xizmat kishilarning kasbiy va ijtimoiy-siyosiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan xolda moddiy hamda ma'naviy ehtiyojlarni bevosita qondirish bo'yicha amalga oshiriladigan ijtimoiy-tashkiliy usullar va shakllar bilan tavsiflanadi. Hozirgi sharoitlarda Maishiy xizmat xalq xo'jaligining maxsus industrial moddiy-texnika bazasi — sanoat korxonalarini va kombinatlariga ega bo'lgan alohida tarmog'i hisoblanadi. Maishiy xizmat korxonalarini tomonidan yakka tartibda shaxsiy iste'mol buyumlarini tayyorlash, iste'mol qiymatini yo'qotgan, ro'zg'orda ishlatiladigan va shaxsiy foydalanishdagi buyurtmalarni tiklash, shaxsiy xizmatlar ko'rsatish va boshqa ishlar bajariladi. Boshqaruv Xo'jalik faoliyati davrlari uchun ishlab chiqiladigan rejalarga muvofiq holda olib boriladi. Boshqaruv ning iqtisodiy, ma'muriy va ijtimoiyruhiy usullari mavjud. Boshqaruvning iqtisodiy usulidakutilganmaqsadlarga erishish uchun iqtisodiy vositalardan foydalaniladi. Bu vositalar (rejalashtirish, texnikiqtisodiy taxlil, foyda, rentabellik, narx, kredit, moddiy rag'batlantirish, soliq va boshqa dastaklar)dan to'g'ri foydalanish muhim o'rin tutadi, ishlab chiqarish jamoasini tashkil etadigan kishilarning shaxsiy va guruhii manfaatlarini yuzaga chiqarish orqali ularning samarali ishlashi ta'minlanadi (mas, ishchilarga qo'shimcha ish haqi to'lash, mukofotlar berish, bir yo'la katta pul bilan takdirlash va boshqa rag'batlantirish choralari). Boshqaruvning ma'muriy usuli buyruq va farmoyishlar asosida olib boriladi. Ma'muriyat o'z xo'jaligi doirasida bo'limlar, guruhlarni, shuningdek xodimlarni tabaqalashtirib, ularning vazifalari, mas'uliyati va huquqini belgilaydi. Unda rejalashtirish, resurslarni, foydani, tayyor mahsulotni taqsimlash, mablag'lardan foydalanish markazlashtirilgan tartibda olib boriladi. Ijtimoiyruhiy usuldagi Boshqaruv Ijtimoiy- ma'naviy vaziyatga ta'sir etish orqali kishilarning fe'latvori, ruhiyatini hisobga olib, ularning ijtimoiy talabini qondirish yordamida olib boriladi. Boshqaruv tarkibiy jihatdan korxonalar, firma, kompaniya, birlashma va boshqa miqyosida, hududiy jihatdan esa tuman, shahar, viloyat, davlat miqyosida bo'ladi. Boshqaruv Ishini davlatning boshqaruv organlari yoki boshqaruvchshshr (menejerlar) amalga oshiradi. Boshqaruv Jarayonida vaziyatni Boshqaruv ya'ni o'zgargan iqqisodiy vaziyatga tezkorlik bilan chora topish muhim o'rin tutadi. Vaziyatni Boshqaruvning vazifasi xo'jalik ob'yektini uning uzoq muddatli maqsadlarini amalga oshirishga yunaltirishdan iborat. Boshqaruvda mahsulot sifati, harajatlar, mulk, xatar, bozor, talab, taklif va boshqa masalalar bo'yicha juda muhim qarorlar qabul qilish talab etiladi va ularning kutilgan natijalarga olib kelishi Boshqaruvning to'g'ri yoki samaradorligini tasdiqlaydi. Boshqarish jarayoni doimiy va davriydir. Bu boshqarma ishidan, ob'ektdan,

vositalardan va yakuniy mahsulotdan iborat. Har qanday ob'ektni boshqarish alohida ish bosqichlarining davriy takrorlanishi bilan bog'liq. Bu ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish, boshqarish qarorlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirishni tashkil qilish bosqichlari bo'lishi mumkin. Tashkilotning rivojlanishi bilan birga boshqaruv jarayonining texnologiyasi yaxshilanadi. Agar menejer kechiktirsa, qarorlar qabul qilinsa, boshqaruv jarayoni xaotik, inertsional bo'ladi. Maqsadlarga erishish uchun takroriy takrorlanadigan boshqaruv harakatlarining ketma-ketligiga boshqaruv sikli deb ataladi. Tsiklning boshlanishi muammoni identifikatsiyalash, natijada ish natijasiga erishishdir. Boshqarish jarayonlarining davriyligi turli profillar va tamoyillar tashkilotlariga xos bo'lgan naqshlarni topish imkonini beradi. "Boshqaruv jarayonlari" fanining predmeti – talabalarga boshqaruv mohiyati, maqsad, vazifalari, jarayonlari, funksiyalari, yo'nalishlari, uslublari, boshqaruvning nazariy asoslari, xorijiy modellari, ilmiy muassasalari, boshqaruv faoliyatining jahon tajribalari, tizimdagi samaradorlik, O'zbekistonda menejment, soha taraqqiyoti yo'lidagi zamonaviy islohotlar haqida tushuncha beradi. «Boshqaruv jarayonlari» fanini o'qitishdan maqsad- talabalarni boshqaruv faoliyati, mohiyati, maqsad va vazifalari, jarayonlari, funksiyalari, muammolari bilan tanishtirishdir. Tezkor zamonda- axborot zamonida har bir zamonaviy rahbarning faoliyati doirasida boshqaruv tamoyillarini bilishi, xorijiy hamkorlar bilan faoliyat olib bora olishi, innovatsion g'oyalar, amaliy taklif va xulosalar bera olishi, soha taraqqiyoti yo'lida yuksak bilimli va madaniyatli bo'lishi zamon talabidir. Agar tashkiliy tuzilma, shakl sifatida, boshqaruvning statikasini aks ettiradi, keyin boshqaruv jarayoni dinamikani tavsiflaydi, ya'ni. Boshqaruv tizimining ishlashi, tashkilotning boshqaruv tizimida o'z vaqtida sodir bo'ladigan barcha narsalar. Jarayon deganda tashkilot maqsadlariga erishish uchun menejment tomonidan amalga oshiriladigan har qanday harakatlar tushuniladi. Boshqaruv jarayonining elementlari boshqaruv toifalari bo'lib, ularning mantiqiy munosabati boshqaruv faoliyatining quyidagi xususiyatlarini belgilaydi: a) nazorat jarayoni nima uchun amalga oshiriladi; b) boshqaruv jarayonining paydo bo'lishiga nima sabab bo'lgan; v) boshqaruv jarayoni nimaga qaratilganligi; d) boshqaruv jarayonida qanday ta'sir hosil bo'ladi. Biz yuqorida ko'rib chiqqan boshqaruv faoliyatining mohiyatiga asoslanib, boshqaruv jarayonining quyidagi elementlarini ajratib ko'rsatish mumkin: · vaziyat; · muammo; · yechim. Maqsad nazorat jarayonining bajarilishi mazmunini belgilaydi. Maqsadga erishish uchun jarayonlar amalga oshiriladi. Boshqaruv jarayoni doimo ishtirokchilarning maqsadli faoliyatidir. Inson faoliyatining konkret natijasi maqsaddir. Binobarin, har bir boshqaruv jarayoni aniq maqsadga erishish uchun amalga oshiriladi. Shuning uchun boshqaruv jarayoni u amalga oshiriladigan maqsadni aniqlash yoki belgilashni o'z ichiga oladi. Tashkilotni boshqarish jarayoni Boshqaruv jarayonlarining har biri o'z maqsadiga ega. Shuning uchun maqsadlar nisbatan doimiy (noaniq vaqt davri) va davriydir. Noto'g'ri belgilangan maqsad boshqaruv jarayonini samarasiz qiladi va hatto tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashi uchun zararli bo'ladi. Boshqaruv jarayonidagi maqsadlar operatsion xarakterga ega bo'lishi va aniq vazifalar va ish topshiriqlariga aylantirilishi kerak. Har bir boshqaruv holati uchun ular zarur resurslarni kontsentratsiyalash bo'yicha ko'rsatma hisoblanadi. Vaziyat boshqariladigan quyi tizimning (doimiy jarayonlar uchun) yoki alohida ob'ektning (davriy jarayonlar uchun) holatini ifodalaydi. Boshqaruv jarayonidagi vaziyat nazorat qilinadigan ob'ekt faoliyatida og'ishlarning paydo bo'lishi yoki tashkilot faoliyat yuritayotgan atrof-muhit omillarining ob'ektiga ta'siri natijasida yuzaga keladi. Vaziyat ma'lum bir ob'ekt tomonidan boshqariladigan tashkilotga ijobiy ta'sir

ko'rsatishi mumkin, samarali yoki salbiyni oshiradi, uni kamaytiradi. Masalan, korxonada mahsulotlariga talabning keskin ortishi narxning oshishiga imkon beradi va aksincha, bir xil mahsulotlarga iste'mol talabining keskin kamayishi tashkilotni nomaqbul tendentsiyalarga ega bo'lgan chora-tadbirlar ishlab chiqishga majbur qiladi. Vaziyat boshqaruv jarayonlarining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan ma'lum bir g'azabdir. Vaziyatning murakkabligi va ko'lami (katta quyi tizimga yoki alohida ob'ektga ta'siri) doimiy yoki davriy nazorat jarayonlarining paydo bo'lish tartibidir. Boshqaruvda vaziyat juda muhim xususiyatga ega. Tashkilotga ta'sir qiluvchi ko'plab vaziyatlar o'zaro bog'liq. Bir vaziyat boshqa ko'p narsalarni o'z ichiga oladi, qayiqning o'tishi daryoda to'lqinlarni keltirib chiqaradi. Vaziyatning ta'siriga javobni rivojlantiruvchi birinchi boshqaruv jarayoni boshqa boshqaruv jarayonlari fenomenini keltirib chiqaradi va bular, o'z navbatida, jarayonlarni qo'zg'atadi va shu bilan doimiy boshqaruv tsiklini yaratadi. Boshqaruv vaziyatlari menejerlar tomonidan hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarni keltirib chiqaradi. Muammo – yuzaga kelgan vaziyatni hal qilishda ma'lum pozitsiyani asoslash va tanlash zarurati. Muammo vaziyatning paydo bo'lishi natijasida yuzaga kelgan tashkilotning ish sharoitlari va tashkilot o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan sharoitlar o'rtasidagi asosiy qarama-qarshiliklarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Boshqaruv vaziyatining mohiyatini oydinlashtirish maqsadga erishishda yuzaga kelgan og'ishlarni bartaraf etish bo'yicha menejer faoliyatining mumkin bo'lgan yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. Faoliyat sohalari mavjud resurslarni (moddiy, insoniy, moliyaviy) qayta taqsimlash, ya'ni zarur resurslarni aniqlash va ularni taqsimlash bilan bog'liq. "Boshqaruv faoliyatini samarali bajarish uchun rahbarga zarur fazilatlaridan biri – muvaffaqiyatga intilishdir. Rahbar o'z oldiga maqsad qo'ya olishi va uni bajarishga urinishi lozim. Umuman olganda, insonga xos intilishni ikki toifaga bo'lish mumkin: 1) muvaffaqiyatga intilish; 2) mag'lubiyatdan qochish. Biron bir qiyin va inqirozli vaziyat paydo bo'lganda, ba'zi birlar mazkur vaziyatni hal etish orqali muvaffaqiyatga erishish haqida o'ylasa, boshqa biron esa talofotga uchramaslik g'amida o'zini iloji boricha "ofa" dan olib qochadi". Darhaqiqat, inson ongida chetda turish, aralashmaslik, qochish kabi vaziyatlarga yetarlicha qarshilik bildirishda o'zida kuch topilmasligi mumkin. Bunday holda to'g'ri qarorga kelish lozim, ayniqsa, u shaxs rahbarlik faoliyatini olib borayotgan bo'lsa. Hech narsa qiyinchiliksiz, to'siqlarsiz bo'lmaydi, shunday ekan oyog'imiz ostidan chiqqan toshlarga e'tibor qaratmasligimiz, aksincha u tosh tog' bo'lgan taqdirda ham oshib o'tishimiz kerak. Rahbarlikning mas'uliyatidan hayiqmaslik, mansab kursisiga chiqqandan so'ng esa, o'zligimizni unutib qo'ymasligimiz ham muhim. Rahbarning vazifasi rejalashtirish, ishni tashkillashtirish va vazifalarni bo'lib berishdan iborat.

Undan tashqari rahbar:

- rahbar rejalarni amalga oshirish jarayonini boshqaradi;
- rahbarga bo'ysunuvchi hodimlar bor;
- rahbarning e'tibori tizim va tashkillashtirishda bo'ladi;
- rahbar boshqaruv jarayonini tashkil qiladi, nazorat qiladi. [6:92]

Rahbar vazifalaridan boshqaruvni tashkil qilishda va uni me'yorda ushlab turishda to'laqonli hodimlar guruhiga suyanadi. Rahbarlik ta'siri butun jamoani qo'llashida, har bir xodimning muammosiga, dardiga o'z muammosi, dardi deb qarashida ko'rinadi. Rahbar shaxsiy sifatлари ichida rahbarlik faoliyati uchun ahamiyatli bo'lgan quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: Rahbarning o'z qo'l ostidagi hodim ichki dunyosini tushunishi, ya'ni o'zini o'qituvchi o'rniga

qo'ya olishi, uning holatini hisobga olishi, fikrini tinglashi, qiziqish va tashvishlariga sherik bo'lishi katta Ahamiyatga ega. Buning uchun rahbarda yuksak madaniyat, zarur kommunikativ malakalari va axloqiy-hissiy sezgirlik bo'lishi lozim. Rahbar har tomonlama mutaxassis bo'lishi lozim, hodimlarini ishini tekshirishda yoki biron bir kelishuv imzolaganda aldanib qolmaslikda, boringki, pora olib, korxonaga kelajagiga xavf tug'dirmasligi uchun ham ishining eng yuqori darajadagi mutaxassisi bo'lishi shart. Bugungi kunda O'zbekistonda ham rahbarlarni ish faoliyatiga tubdan o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022-yilning 4-avgust kuni davlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishida, navbatdagi muhim vazifa – markaziy idoralarni transformatsiya qilish orqali fuqarolarga xizmat qiladigan ixcham va samarali boshqaruv tizimini yaratish ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Bundan buyon, rahbarlik lavozimiga nomzodlar mahallada odamlar bilan ishlagan, ularning muammosini o'z ko'zi bilan ko'rib, hal qilgan kadrlar orasidan tanlab olinadi. Ayni damda bunday talablarga javob bera olish uchun kadrlar tayyorlash ham muhim vazifadir. Bugunning zamonaviy ish texnikasi, innovatsion texnologiyasini hozirgi yosh rahbarlarga, bizga, qunt bilan o'rgatib kelayotgan mutaxassis ustozlarimizga minnatdorchilik bildiramiz.

Xulosa qilib aytganda xizmat ko'rsatish korxonalarida rahbarlik mahoratini oshirishda, rahbarning boshqaruv jarayonida muvaffaqiyatga intilishi va boshiga qiyin ish tushganda, o'sha vaziyatdan ya'ni qiyin ahvoldan chiqib ketishni emas, muvaffaqiyatga erishishga harakat qilishi, muomala ma'daniyatining bo'lishi bilan birga malaka va sezgirlik bo'lishi lozim ekan.

References:

1. A.Haydarov. Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari. O'quv qo'llanma. "Kamalak" nashriyoti. 2019. 192 b.
2. S.To'ychiyeva. Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish. Darslik Toshkent – 2020. 247 b.
3. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. YUNAKS-PRINT. – Toshkent: 2005. -170 b.
4. S.To'ychiyeva. Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish. Darslik. Toshkent – 2020. 122-bet.
5. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. YUNAKS-PRINT. – Toshkent: 2005. 22-bet.
6. To'ychiyeva. Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish. Darslik Toshkent – 2020.92-bet.
7. Qodiraliyev, ATOGL (2022). RAHBARNING BOSHQARUV FAOLIYATIDAGI INDIVIDUAL PIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Sharq uyg'onishi: innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar , 2 (12), 1151-1155.
8. Qodiraliyev, ATU (2022). BOSHQARUV JARAYONIDA ETKORCHILIK MAKORATLARINI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI. Sharq uyg'onishi: innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar , 2 (11), 519-525.
9. O'G'Li, Q. A. T. (2021). HARAKATLAR STRATEGIYASI-MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG 'RIKENGLIKNI YANADA MUSTAHKAMLASH ASOSI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(2), 172-178.